

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Hebrew of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. “Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now” [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* **2025**, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **Hebrew** was curated by **Charles E. Diesendruck**, **Sabrina Spatari**, member delegates representing the **Israel Chemical Society** within the PN on Mechanochemistry.

מכנוכימיה באירופה: מאיפה באנו ואיפה אנחנו עכשיו

Charles E. Diesendruck,¹ Sabrina Spatari,² Sáenz de la Torre Juan José,³ Flamarique Leyre,³ Gomollon-Bel Fernando^{3,*} and Colacino Evelina^{4,*}

¹ Schulich Faculty of Chemistry, Technion - Israel Institute of Technology

² Faculty of Civil Engineering, Technion - Israel Institute of Technology

³ Agata Communications, Santander, Spain

⁴ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France

Corresponding authors: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Author roles: Charles E. Diesendruck, Sabrina Spatari: Translation in Hebrew, Editing; Sáenz de la Torre JJ: Data Curation, Methodology, Resources, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Flamarique L: Resources, Visualization, Writing – Review & Editing; Gomollon-Bel F: Data Curation, Methodology, Resources, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Colacino E: Conceptualization, Data Curation, Funding Acquisition, Investigation, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing

Competing interests: No competing interests were disclosed.

Grant information: This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme (European

Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Copyright: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

תקציר

מכנוכימיה הינה בת אלפי שנים, אך הוזנחה לטובת כימיה בתמיסה במשך זמן רב, ושיטותיה צצו מחדש רק לאחרונה כטכנולוגיה מרכזית לקידום כימיה ירוקה ובת קיימא, המציעה אלטרנטיבה נטולת ממס (או דלת ממס) לתהליכים כימיים מסורתיים. סגסוגות מכניות, שנעשה בהן שימוש בתעשייה המתכתית, סללו את הדרך לשימוש במכנוכימיה במגזרים תעשייתיים אחרים (למשל, לטיפול בפסולת וטיהור קרקע), עם יישומים פוטנציאליים גם להכנת תרופות, המרת ביומסה, מיחזור ופירוק פולימרים, רק כדי לציין כמה דוגמאות. בסך הכל, נראה שהיא מספקת נתיב מעניין להפחתת פחמן בתעשייה הכימית. מספר יוזמות פרחו לאחר מכן במאמציהם המשותפים של מדענים, השייכים לאיגוד המכנוכימי הבינלאומי (IMA): אישור תוכנית COST Action CA18112 MechSustInd ובניית רשתות שיתופי פעולה, הנתמך במימון של האיחוד האירופי Horizon IMPACTIVE, הקמת קבוצת העבודה EuChemS בנושא מכנוכימיה, ארגון פרויקט "Round Robin" בנושא טרנספורמציות מכנוכימיות; ואישור פרויקט IUPAC בנושא טרמינולוגיה וסמליות. כל היוזמות הללו מקדמות באופן פעיל את המכנוכימיה על ידי התמודדות עם אתגרים בתחום ועידוד שיתוף פעולה באקדמיה ובתעשייה. יוזמות אלו מציבות את אירופה בחזית החדשנות בתחום מכנוכימיה, ומקדמות תהליכים כימיים ידידותיים לסביבה תוך עידוד פיתוח טרמינולוגיה סטנדרטית ויישומים תעשייתיים.

מילות מפתח -

מכנוכימיה היא מדע היצירה והפירוק של קשרים על ידי "ספיגה ישירה של אנרגיה מכנית"¹, כאשר טרנספורמציות מונעות על ידי כוחות מכניים, המופעלים על ידי פגיעה, גזירה, דחיסה או מתח. השימוש בכוחות מכניים לקידום טרנספורמציה כימית דווח בקטע של היצירה העתיקה 'De lapidibus' ("על אבנים") מאת תיאופרסטוס מארסוס (מהמאה ה-4 לפני הספירה), שהוא הקטע העתיק ביותר שנמצא עד כה בנוגע למדעי הכימיה. ואכן, השגת כספית מתכתית מתוארת על ידי שפשוף וטחינה של המינרל שלה, כינאבר, במכתש ועלי עשויים נחושת^{2,3}.

על אף שכימיה מבוססת תמיסה הפכה לסטנדרט התעשייתי, בעשורים האחרונים מספר הפרסומים על מכנוכימיה גדל מאוד, עם יישומים במספר תחומים (איור 1), אך עם שלב בגרות שונה של הטכנולוגיה, בהתאם למגזר התעשייה בו מיושם עיבוד מכנוכימי⁴. רמת המוכנות הטכנולוגית (TRL)⁵, הגבוהה ביותר (TRL 9), הושגה ביישומים בתחום האנרגיה והחומרים הקשים (למשל, מטלורגיה וניהול פסולת), שעבורם מכנוכימיה היא תהליך ייצור תחרותי.

איור 1. יישום של עיבוד מכנוכימי. עיבוד מהמקור - קרדיט לאיור: אוולינה קולאצ'ינו (אוניברסיטת מונטפלייה, ICGM, צרפת). בעולם בו הצורך לתנאי תגובה ותהליכים ירוקים יותר גוברים, מכנוכימיה זוהתה בשנת 2019 על ידי IUPAC בין "הטכנולוגיות המתפתחות שיהפכו את כדור הארץ שלנו לבר קיימא יותר"⁶, ובשנת 2021 הוצגה ככלי עוצמתי להשגת יעדי הפיתוח הבר-קיימא של האו"ם (UN SDGs)⁷, ויעדי ההעסקה הירוקה (green deal) האירופית⁸. בהתאם גם ל-12 עקרונות הכימיה וההנדסה הירוקה, המסווגים לפי הרלוונטיות שלהם לשדרוג קנה המידה של תהליכים מכנוכימיים⁹, מכנוכימיה מייצגת גישה פורצת דרך¹⁰⁻¹², המסוגלת לטפח מעבר ירוק עם פוטנציאל להפחית את פליטות הפחמן ולהפחית את ההשפעות הסביבתיות של התעשייה הכימית^{10,12}. ברחבי אירופה, ישנן יוזמות רבות, אשר החלו מתוכנית האיחוד האירופי COST Action CA18112 'מכנוכימיה לתעשייה בת קיימא' (MechSustInd)

ותרמו להדגשת הפוטנציאל של מכנוכימיה; כל אחת מתמודדת עם היבטים שונים בתחום: חלקן, כמו פרויקט Horizon Europe IMPACTIVE, מקדמות את יישום הטכנולוגיה הזו במסגרות תעשייתיות ספציפיות, כגון תרופות¹³, קבוצת המשימה של IUPAC בנושא 'טרמינולוגיה וסמלים למכנוכימיה' ורשת PN EuChemS למכנוכימיה הן חוצות גבולות בין המגזר הפרטי והציבורי כאחד, בעוד שפרויקט Round Robin עוסק בנושאים ספציפיים של מחקר בסיסי. פרויקטים אלו מייצרים את התנאים להפריה הדדית של תחומי מחקר, שמטרתם גם ליצור סטנדרטים והנחיות מדעיות מוכרים בתחום. בסך הכל, קבוצת יוזמות זו, הכוללות גם חברים ב-IMA (ולכן גם באקדמיה), מציבה את אירופה בעמדה ייחודית לחדשנות במכנוכימיה, מקדמת דרך ירוקה ובת קיימא יותר לביצוע כימיה, ותורמת לשינוי המנטליות של 'חשיבה שונה על כימיה'¹⁴. בפסקאות הבאות, יחד עם החשיבות הבסיסית הניתנת ל-IMA, יתוארו היוזמות האירופיות השונות העוסקות במכנוכימיה בסדר כרונולוגי.

האיגוד המכנוכימי הבינלאומי (IMA)

האיגוד המכנוכימי הבינלאומי (IMA) הוא האשכול הבינלאומי הראשון, שנוצר סביב מכנוכימיה. האיגוד נוסד בשנת 1988 בטטרנסקה לומניצה (היום בסלובקיה) עם נציגים מיפן, מברית המועצות לשעבר ומצ'כוסלובקיה. נכון לעכשיו, האיגוד מונה 120 חברים, הפרוסים על פני 31 מדינות ב-4 יבשות. במהלך השנים, IMA בנתה גשרים גיאוגרפיים ומדעיים כאחד, תוך איגוד המומחיות של מדענים חלוצים בתחום וקידמה את ההבנה העמוקה של עיבוד מכנוכימי, המיושם על חומרים קשים וסגסוגות. תוצאותיו הינם ייצור שיתופי פעולה ויוזמות רבים וסלילת הדרך לצמיחת התחום, מה שהוביל ליישום נוסף של שיטות מכנוכימיות גם בתחומים אחרים של כימיה והנדסת תהליכים.

תחום חזק נוסף של IMA הוא המיקוד שלו במדענים צעירים, ללמד ולהכשיר אותם במתודולוגיות מכנוכימיות, ויוזמת הדגל שלו היא INCOME - הכנס הבינלאומי למכנוכימיה וסגסוגות מכניות, המתקיים כל שלוש שנים. המהדורה הראשונה של INCOME התקיימה בקושיצה (סלובקיה) בשנת 1993. מאז, התקיימו 10 מהדורות של הכנס, אשר גדלו במספרן ובהשפעתן לאורך השנים. כנס INCOME ה-11 התקיים בברלין-אדלרסהוף (גרמניה) בשנת 2025, ואיגד מאות חוקרים במכנוכימיה מכל רחבי העולם.

מידע נוסף על IMA זמין באתר imamechanochemical.com

MechSustInd: פעולת COST המתמקדת במכנוכימיה

ההיבטים השונים של המכנוכימיה התכנסו לאחרונה בתוכנית האירופית COST Action CA18112 'מכנוכימיה לתעשייה בת קיימא (MechSustInd)', שהייתה פעילה בין השנים 2019 ו-2023⁽¹⁵⁻¹⁸⁾. גם לאחר סגירתה, ההצלחות הבסיסיות, הגישות החדשניות והמושגים שצמחו מ-COST Action CA18112 ממשיכים להתרחב ולשגשג מעבר למשך תקופת פעילותה, ומעוררים גם יוזמות דומות ברחבי העולם.

בקידום שיתוף הפעולה האירופי באמצעות מדע וטכנולוגיה (COST), הפעולה הוקדשה ליצירת תהליכים ניתנים להגדלה, סטנדרטיזציה של טרמינולוגיה ופרוטוקולים (כדי להתמודד עם דרישות תעשייתיות), הקלה על שיתוף ידע, ציוד חוקרים ומדענים צעירים במיומנויות, הנדרשות לשילוב שיטות עבודה בפעילויות מחקר יומיומיות, קידום שיתוף הפעולה בין שותפים תעשייתיים לחוקרים אקדמיים, והעלאת המודעות ליתרונות של שילוב מכנוכימיה בתהליכים כימיים הן בשלב המחקר והפיתוח והן בקנה מידה של ייצור.

באמצעות מספר יוזמות שאורגנו במשך פעילותה, הפעולה שילבה מחקר בסיסי ויישומי עם חדשנות טכנולוגית וצרכים תעשייתיים במכנוכימיה, והשיגה את המטרות מרחיקות לכת הקשורות לפיתוח כלכלה ירוקה לייצור בר-קיימא גם של כימיקלים עדינים ומולקולות רלוונטיות מבחינה פרמצבטית¹⁹.

MechSustInd הצליחה להקים רשת רב-תחומית (מעבר לגבולות אירופה) של מדענים, מהנדסים, יזמים ומשקיעים בעלי מומחיות בתחומים שונים של מכנוכימיה, המחולקת על פני שלוש קבוצות עבודה שונות²⁰, העוסקות הן בסינתזות מכנוכימיות בקנה מידה מעבדתי (WG1) והן בהגדלה (WG3) באמצעות הערכת טכנולוגיה, תוך מתן מחקרם מכניסטיים מאחורי התגובות בקבוצות העבודה האחרות, (WG2) והערכה כמותית מבחינת יתרונותיהן על פני שיטות קיימות מבוססות תמיסה. באמצעות שימוש במדדי כימיה ירוקה, ובאמצעות מחקרים ושיטות חסרי תקדים להערכת מחזור חיים (LCA) וניתוחים טכנו-כלכליים (TEA), שהוחלו על "מקרה בוחן" לסינתזה מכנוכימית של תרופה חיונית של ארגון הבריאות העולמי (WHO)²¹, הייתה ל-COST Action שאיפה ספציפית לקרב את המכנוכימיה לתעשייה.

היזמה מנתה 150 חברים, מדענים הפעילים הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי ופועלים ב-46 מדינות משתתפות (38 באירופה), גם מעבר לגבול הגיאוגרפי של אירופה, וכוללת בין חבריה מדענים בקנדה, סין, יפן, מקסיקו, רוסיה, סינגפור, דרום אפריקה, דרום קוריאה וארה"ב (איור 2).

איור 2. פיזור גיאוגרפי של חברי CA18112, מעבר לגבולות אירופה. עיבוד מהמקור - קרדיט לאיור: אוולינה קולאצ'ינו (אוניברסיטת מונטפלייה, ICGM, צרפת).

למרות השיבוש שנגרם על ידי המגפה העולמית, MechSustInd הגיעה להישגים גבוהים גם בטיפוח שילוב המכנוכימיה בפעילויות חינוכיות ובתוכניות לימודים אקדמיות, תוך מענה לצורכי האיחוד האירופי ב"מיומנויות חדשות" עבור "מקצועות חדשים" בתחום הכימיה הירוקה, עבור הדורות הצעירים של מדענים.

תפוקה חסרת תקדים זו בתחום התממשה על ידי ארגון חמישה קורסי הכשרה בינלאומיים ברחבי אירופה, עם דוברים מהאקדמיה ומהתעשייה, על ידי שילוב מומחיות משלימה מבעלי עניין מגוונים וכיסוי נושאים מרכזיים כגון: (i) סינתזה אורגנית מכנוכימית וקינטיקה (באיטליה), (ii) הרחבת תגובות מכנוכימיות (בגרמניה), (iii) ניתוחים in-situ ex-situ של תגובות מכנוכימיות (בקרואטיה ובשידור מקוון ממלטה), (iv) אפיון מבני של תרכובות סופראמולקולריות וקוולנטיות (בשידור מקוון מפורטוגל).

ליישום החלוצי של המכנוכימיה בהוראה הייתה השפעה יוצאת דופן ברמה הבינלאומית ומעבר לגבולות הגיאוגרפיים האירופיים. ואכן, MechSustInd גישר בין מכנוכימיה לחינוך לכימיה ירוקה: (i) על ידי יצירת

שותפות אסטרטגית עם עמותות מוכרות בינלאומיות (למשל, Beyond Benign, ארה"ב)²², המטפחות חינוך בכימיה ירוקה וקיימות, (ii) פרסום המאמר החינוכי הראשון בנושא מכנוכימיה²³, ו-iii) הוצאת שני ספרי חינוך באותו נושא^{24,25}.

המגפה נוצלה כהזדמנות: מאז 2020 ולמשך כל תקופת הסגר, 31 וובינרים בהשתתפות 53 דוברים מאירופה ומהעולם הניפו את סדרת הוובינרים הדו-שבועית "Get together during COVID". גישה ייחודית זו אפשרה פיתוח הדדית של מומחיות, שמרה על קשרים חזקים בין החברים וקידמה את יעדי בניית הקהילה.

נוצרו גם קשרים/שותפויות אסטרטגיות עם הגופים המחליטים של אגודות כימיה לאומיות ואירופיות ואיגודי כימיה ברחבי אירופה. ראוי לציין כי נבנו קשרים חזקים עם: (i) פעולות COST אחרות (למשל, CA19122 EUGAIN ו CA18224 Greenering, (ii) האיגוד הבינלאומי למכנוכימיה (IMA), כדי לטפח את האינטראקציה בין מדענים חלוצים בתחום המכנוכימיה לבין "החדשים" המיישמים מכנוכימיה בתחומים שטרם נחקרו, (iii) בעלי עניין וסוכנויות מרכזיות לתקינה, ו-iv) רשת EuChemS המקצועית לכימאים צעירים²⁶.

באופן יוצא דופן, בשיתוף עם EYCN, MechSustInd יישמה את המהדורה הראשונה של פרס בינלאומי למדען צעיר בתחום המכנוכימיה, תוך הכרה במציונות באמצעות תחרויות.

הרעיונות פורצי הדרך, הכיוונים המדעיים המשפיעים (עליהם מעידים יותר מ-100 תוצרי מחקר, הודעות לעיתונות, מאמרי מערכת, גיליונות מיוחדים וכו') והפעילויות המוצלחות שצמחו מפעולות COST CA18112 עדיין נמצאים בפיתוח, וממשיכים לשגשג לאחר תקופת פעילותה ומעבר לגבולות הגיאוגרפיים האירופיים. זה יהיה לא מציאותי לסכם אותם כאן במספר שורות ספורות. רק מעטים מהם תוארו כאן, כתרומה לפיתוח נוסף של תחום המכנוכימיה.

במחקר, שנערך לאחרונה על הערכת ההשפעה של פעולות COST²⁷, CA18112 הוצג כ"אבן בוחן" לחדשנות, המבוססת על קריטריונים להערכת המבנה והביצוע שלה, כמו גם מגוון התפוקות היצריות שהיא הובילה, כולל מודלים עסקיים, מוצרים חדשים (כגון פטנטים) ופורמטים חינוכיים, תוך שיפור התקשורת עם הקובעי מדיניות, בעלי עניין מרכזיים והציבור. תוצאות אלו טובות במיוחד בהתחשב

בשיבוש שנגרם עקב מגפת הקורונה, שהשפיע רבות על יישום פעילויות, שעבורן נטוורקינג וניסויים היו צורך הכרחי.

מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת mechsustind.eu

IMPACTIVE: פרויקט של Horizon Europe המוקדש למכנוכימיה בתעשיית התרופות.

פרויקט IMPACTIVE (תהליכים מכנוכימיים חדשניים לסירתה של מרכיבים פרמצבטיים פעילים ירוקים), במימון Horizon Europe, מתמקד ביישום שיטות ותהליכים מכנוכימיים לייצור API¹³. מטרתו לספק הוכחת היתכנות בקנה מידה קטן של שימוש במכנוכימיה אצווה ו/או זרימה רציפה לייצור 6 APIs מ-4 משפחות שונות של תרכובות (איור 3). הפרויקט בן 4 השנים החל באוקטובר 2022, והוא מאגד 17 שותפים הפועלים ב-11 מדינות אירופאיות. הוא כולל אוניברסיטאות ומוסדות מחקר, עסקים קטנים ובינוניים ושני שחקנים מרכזיים בתעשיית התרופות (למשל, נוברטיס ומרק). חברי הקונסורציום מיומנים בעלי רקע מגוון הכולל מחקר, פיתוח, ייצור וניצול.

איור 3. סיכום ומטרות פרויקט IMPACTIVE. עיבוד מהמקור - קרדיט לאיור: סוכנות התקשורת אגטה (סנטנדר, ספרד).

המכשולים ביישום מכנוכימיה לייצור רכיבים פרמצבטיים פעילים אינם תמיד בעלי אופי טכני. בקרב מנהלי מחקר ופיתוח בתחומי הכימיה וההנדסה, מכנוכימיה עדיין אינה ידועה מאוד²⁸, מה שמאט את אימוצה למטרות מסחריות. המחסומים והיתרונות של מכנוכימיה תעשייתית, גם מבחינת תמחור, הודגשו בעבר⁹. עם זאת, מכנוכימיה מספקת שלושה יתרונות עיקריים שכדאי לבחון:

1. בתהליך כימי, ממסים מהווים עד 90% ממסת המגיבים²⁹, ורוב הממס המשמש בתגובות כימיות ובתהליכי ייצור רחוקים מלהיות ידידותיים לסביבה^{30,31}. לכן, הסרת הממסים לחלוטין או שימוש בהם בכמות מינימלית (כמו בתהליכי טחינה בסיוע נזלים, LAG)³² מובילה לסינתזות ירוקות יותר³³ עם כימיה ירוקה ומדדים סביבתיים טובים יותר³⁴. עבור ייצור API, יתרונות אלו יכולים לשנות את כללי המשחק. עבור "מקרה מבחן", ניתן להפחית אינדיקטורים כמו רעילות אקולוגית ופליטות CO₂ ב-85 אחוז^{19,35}.

2. כאשר עובדים בקנה מידה תעשייתי, חימום וקירור התגובה בכלי גדול אינו נושא טריוויאלי, וכרוכים בעלויות נוספות³⁶. מכיוון ששיטות מכנוכימיות פועלות בטמפרטורות נמוכות יותר, ניתן להפחית את עלויות התפעול של ייצור API. שוב, כ"מקרה מבחן", עלויות הייצור ירדו ב-12 אחוזים²¹.

3. כפי שדווח הן בתקשורת³⁷ והן על ידי הנציבות האירופית³⁸, שרשראות האספקה הפכו לנתונות לשיבושים ומחסורים. התקנות המחמירות, שאומצו כדי להשיג את יעדי ה-Green Deal של האיחוד האירופי, גרמו ליצרני API להעביר את הייצור למקומות אחרים, וכתוצאה מכך גדלה התלות של תעשיית התרופות של האיחוד האירופי בשרשראות אספקה זרות. על ידי יצירת תהליכים בני קיימא ובטוחים יותר עבור התעשיות הכימיות והפרמצבטיות, מכנוכימיה יכולה לסייע בהחזרת הייצור לאיחוד האירופי (איור 3), תוך עמידה בסטנדרטים הסביבתיים הגבוהים ביותר הנאכפים באירופה ולא בלי הכרה בטכנולוגיה בת קיימא זו⁶ על ידי רשויות הבריאות, הרגולטורים וקובעי המדיניות.

מידע נוסף על IMPACTIVE ניתן למצוא בכתובת <https://mechanochemistry.eu/>

פרויקט "Round Robin" על מכנוכימיה .

פרויקט Round Robin, שהחל רשמית בשנת 2024, כולל 36 משתתפים מ-25 מוסדות מחקר. רוב המעבדות המעורבות הן אירופאיות, וכמה חוקרים ראשיים השתתפו גם ב-COST Action CA18112. הוא מייצג את מאמצי המחקר המשותפים של חוקרים, שמטרתם לחקור את שחזורן של תגובות מכנוכימיות ואת הסטנדרטיזציה שלהן על ידי זיהוי המשתנים והתנאים המכנוכיים, המאפשרים לשלוט בתגובה. המטרה היא להראות כי מכנוכימיה ניתנת לשחזור, ככל שמתחשבים במצבים יציבים, ללא קשר לציוד בו נעשה שימוש ולניסיון בפועל. הפרויקט מתמקד בחקירת 3 תגובות כימיות, קו-התגבשות אחת וטרנספורמציה פולימורפית אחת, המפוזרות על פני קבוצות המחקר השונות, כדי לבחון את תוקפן של פרוטוקולים ולאמת כמה השערות עבודה בסיסיות.

קבוצת המשימה של IUPAC בנושא טרמינולוגיה וסמליות במכנוכימיה.

בשנת 2019, האיגוד הבינלאומי לכימיה טהורה ויישומית (IUPAC) זיהה תהליכים מכנוכימיים בזרימה רציפה בין עשר הטכנולוגיות המתפתחות כדי להפוך את כדור הארץ לבר קיימא יותר.⁶

על אף שלמכנוכימיה יש שורשים היסטוריים עמוקים, חסרה לה טרמינולוגיה מפורטת וסטנדרטית: טריבוכימיה, סגסוגות מכניות, מכנוכימיה... כל השמות הללו מתייחסים ליישום כוח מכנוכימי כדי לגרום לתגובות כימיות. המונח שנבחר למאמר זה (מכנוכימיה) מוגדר בעצמו בצורה חלשה ב-IUPAC Compendium of Chemical Terminology. הוא מתאר תגובה מכנוכימית כתגובה "הנגרמת על ידי ספיגה ישירה של אנרגיה מכנית."

כאשר מתחשבים במגוון הרחב של חומרים, ציוד, שיטות ופרקטיקות, המעורבים בתהליכים מכנוכימיים, עולה צורך בהגדרות הומוגניות, הממלאות את הפער מבחינת סטנדרטיזציה ובהירות בטרמינולוגיה ובסמליות של המכנוכימיה. יוזמה, הנובעת ישירות מפעילויות COST Action CA18112 ותורמת למילוי פער זה ולהתקדמות לקראת הכרה גוברת בתחום, התרחשה בשנת 2024, כאשר IUPAC תמכה בהקמת קבוצת משימה בנושא 'טרמינולוגיה וסמליות למכנוכימיה'³⁹. הפרויקט שואף לבסס אחידות בטרמינולוגיה ובסיווגים המשמשים במכנוכימיה, להציע סמליות וטרמינולוגיה סטנדרטיים כדי להקל על

התקשורת בתוך הקהילה המכנוכימית ולקדם את אימוץ המכנוכימיה, לא רק באקדמיה, אלא גם בפעילויות מו"פ וייצור תעשייתי. המטרה לטווח הבינוני היא לספק הנחיות אובייקטיביות, המגיעות לקונצנזוס של הקהילה הבינלאומית, לקדם את התחום, תוך שיפור נראותו ואמינותו כלפי בעלי עניין שונים.

מידע נוסף על פרויקט IUPAC בנושא טרמינולוגיה וסמליות למכנוכימיה ניתן למצוא בכתובת iupac.org/project/2023-034-2-100.

קבוצת עבודה של EuChemS בנושא מכנוכימיה

ה-12 באוקטובר 2023 מייצג ציון דרך במכנוכימיה באירופה ויוזמה ייחודית ברמה עולמית: הקמת "קבוצת העבודה למכנוכימיה" על ידי האגודה האירופית לכימיה (EuChemS) התקיימה בלרנקה (קפריסין). רשת מקצועית זו (PN) מייצגת יישום נוסף של תוכנית 'COST Action CA18112 מכנוכימיה לתעשייה בת קיימא', והיא נוצרה בזכות נכונותם החזקה של חבריה לשעבר. הרשת, שהוקמה רשמית בשנת 2024, מונה כבר 32 חברים, שהוגשו על ידי 22 אגודות כימיה לאומיות ברחבי אירופה המפוזרות גיאוגרפית. לחבריה מומחיות מגוונת בתחומים שונים של יישומי מכנוכימיה. מספר החברים ממשיך לגדול, דבר המשקף את העניין הגובר בגישה חדשנית זו ל"חשיבה שונה על כימיה"¹⁴.

המטרה העיקרית של ה-PN-החדש שנוצר למכנוכימיה בתוך EuChemS היא לשמש כמערכת אקולוגית למדע וחדשנות, כדי לשפר את הנראות והשילוב של התחום בתוך הקהילה המדעית האירופית ומחוצה לה.

בין המטרות (איור 4), קבוצת העבודה למכנוכימיה שואפת: (i) לבסס את עצמה כפלטפורמה העיקרית לדין וחילופי ידע, לקדם את ההבנה והמשמעות של מכנוכימיה ועקרונותיה. זה יאפשר את הפחתת ההשפעות השליליות של ייצור כימי ואנרגיה מסורתיים על ידי מעבר לטכנולוגיות בנות קיימא יותר, ותרומה להשגת 17 יעדי הפיתוח בר-קיימא של האומות המאוחדות; (ii) לקדם אימוץ רחב של מכנוכימיה בכימיה בסיסית ויישומית, כמו גם בשדות מחקר בין-תחומיים קשורים, על ידי שילובה במוסדות אקדמיים ומחקריים, בתעשייה, בפרקטיקות מקצועיות ובתוכניות חינוכיות; (iii) לעודד ולסייע לאגודות כימיה לאומיות בקידום המשמעות, התפקיד והקידום של מכנוכימיה במדינותיהן; (iv) לחזק את התפקיד

והאמינות של מכנוכימיה במדעי הכימיה על ידי שיתוף הציבור הרחב וקובעי המדיניות באמצעות מדיה חברתית, ידעונים וארגון כנסים וסדנאות הנגישים לחברה ולבעלי עניין מרכזיים; v) לטפח שיתוף פעולה ונטוורקינג בין קבוצות לאומיות וחטיבות של אגודות חברות EuChemS העוסקות בכימיה ומחוצה לה, כמו גם עם ארגונים אירופאיים ובינלאומיים רלוונטיים; ו-vi) להכיר במציונות באמצעות תחרויות ופרסים.

איור 4. קבוצת העבודה של EuChemS בנושא מכנוכימיה, מטרות ומשימות. מקרא: MC: מכנוכימיה; PN: רשת מקצועית. קרדיט לאיור: זארה צ'רקזובה-ז'לבה (מכון הקטליזה, האקדמיה הבלגרית למדעים, סופיה).

זוהי רשימה שאינה ממצה ומידע נוסף יעודכן באופן קבוע דרך דף האינטרנט הרשמי שלה⁴⁰.

מסקנות

לסיכום, 6 אבני דרך אלו הן רק מבחר מתוך שלל יוזמות הקשורות למכנוכימיה ברחבי העולם, היוצרות תרבות תוססת בתחום: החל מכנסים, הרצאות, סדרות וובינרים, מענקים בינלאומיים ועד יישומים תעשייתיים ממוקדים. מכנוכימיה היא תחום פורח ויש לו פוטנציאל להפוך לכלי מפתח בהפחתת פחמן בדרכים כימיות על ידי מתן תהליכים המונעים או מפחיתים את השימוש בממסים מזיקים ואף מעבר לכך. מטרה זו תתאפשר הודות לעבודתם הקולקטיבית של אלפי מדענים ובעלי עניין המעורבים בקידום המכנוכימיה קדימה.

הצהרת אחריות

הדעות המובעות במאמר זה הן של המחברים. פרסום אינו מרמז על תמיכה בנציבות האירופית. המחברים הם חלק מפרויקט EU Horizon IMPACTIVE, אחד מאבני הדרך המודגשים במאמר זה.

תודות

המחברים מודים לנשיא האיגוד המכנוכימי הבינלאומי (IMA), פרופ' ולדימיר שפלק (המכון הטכנולוגי קרלסרוהה, גרמניה) על זמנו וזמינותו במתן מידע חשוב למאמר זה.

ביבליוגרפיה

1. Gold V, McNaught A: The IUPAC compendium of chemical terminology. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
2. Takacs L: Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction? *JOM*. 2000; **52**: 12–13. [Publisher Full Text](#)
3. Takacs L: The historical development of mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2013; **42**(18): 7649–7659. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)

4. Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, *et al.*: Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2022; **10**(16): 5110–5116. [Publisher Full Text](#)
5. För de gällande TRL-definitionerna inom EU, gå till: Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes. (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
6. Gomollón-Bel F: Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable. *Chem Int.* 2019; **41**(2): 12–17. [Publisher Full Text](#)
7. För den banbrytande artikeln som påvisar kopplingen mellan mekanokemi och FN:s globala mål för hållbar utveckling, se referens 9.
8. För den första artikel som påvisar kopplingen mellan mekanokemi och målsättningarna i European Green Deal, se: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, *et al.*: Mechanochemical rearrangements. *J Org Chem.* 2021; **86**(20): 13885–13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
9. Colacino E, Isoni V, Crawford D, *et al.*: Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives. *Trends Chem.* 2021; **3**: 335–339.
10. Gomollón-Bel F: Mechanochemists want to shake up industrial chemistry. *ACS Cent Sci.* 2022; **8**(11): 1474–1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)
11. Gomollón-Bel F: *Chem Eng News.* 2022; **100**: 21–22. <https://cen.acs.org/synthesis/Mechanochemists-want-shake-industrial-chemistry/100/web/2022/2007> (accessed 08 March, 2026).
12. Gomollón-Bel F, García-Martínez J: Emerging chemistry technologies for a better world. *Nat Chem.* 2022; **14**(2): 113–114. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
13. European Commission: Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients. IMPACTIVE Project - Fact Sheet - HORIZON. CORDIS, European Commission, (October 1, 2022). [Reference Source](#)

14. Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, *et al.*: Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2015; **3**(11): 2882–2889. [Publisher Full Text](#)
15. COST Programme: Action CA18112. (accessed 02 March 2025). [Reference Source](#)
16. För ytterligare information om COST-aktionen CA18112 Mechanochemistry for Sustainable Industry. (MechSustInd). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
17. Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, *et al.*: Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future. *Chem Today.* 2019; **37**(6): 32–34. [Reference Source](#)
18. Hernández J, Halasz I, Crawford DE, *et al.*: European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action *MechSustInd*). *Eur J Org Chem.* 2020; (1): 8–9. [Publisher Full Text](#)
19. Lim X: Interlocking screws crank out pharmaceuticals. *Chem Eng News.* 2020; **98**(38). (30 September, 2020). [Reference Source](#)
20. COST Programme: Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112. [Reference Source](#)
21. Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, *et al.*: Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2022; **10**(4): 1430–1439. [Publisher Full Text](#)
22. För ytterligare information: Beyond Benign. About partnerships—beyond benign. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
23. Colacino E, Dayaker G, Morère A, *et al.*: Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide. *J Chem Educ.* 2019; **96**(4): 766–771. [Publisher Full Text](#)
24. Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials. Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021. [Publisher Full Text](#)

25. Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing. Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023. [Reference Source](#)
26. EuChemS: European young chemists' network. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
27. Biela J, Stalla M, Rabe L, *et al.*: Impact assessment study on innovation in COST actions. November, 2024; accessed 02 March, 2025. [Reference Source](#)
28. De Merlier J: Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
29. Sansom C: Solvents and sustainability. *Chemistry World*. 2018. [Reference Source](#)
30. Clarke CJ, Tu WC, Levers O, *et al.*: Green and sustainable solvents in chemical processes. *Chem Rev*. 2018; **118**(2): 747–800. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
31. Krenz J, Simcox N, Stoddard J, *et al.*: Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2016; **4**(7): 4021–4028. [Publisher Full Text](#)
32. Friščić T, Childs SL, Rizvi SAA, *et al.*: The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome. *Cryst Eng Comm*. 2009; **11**: 418–426. [Publisher Full Text](#)
33. Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges. Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014. [Publisher Full Text](#)
34. Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, *et al.*: Green metrics in mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2023; **52**(19): 6680–6714. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
35. Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, *et al.*: Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2020; **8**(32): 12230–12238. [Publisher Full Text](#)
36. Clark JH, Hunt A, Topi C, *et al.*: Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy. The Royal Society of Chemistry, 2017. [Publisher Full Text](#)

37. Mullin R: COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. *Chem Eng News*. 2020; **98**(16). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
38. European Commission: First in-depth review of strategic areas of Europe's interests. May, 2021; accessed, 02 March, 2025. [Reference Source](#)
39. Terminology and symbolism for mechanochemistry. *Chem Int*. 2024; 46(2): 34–34. [Publisher Full Text](#)
40. <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/>.